

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND MEASURES TO NEUTRALIZE THEM

САГЕТДИНОВА ДИНАРА ЗАНФИРОВНА,
Башкирский государственный университет.

SAGETDINOVA DINARA ZANFIROVNA,
Bashkir State University.

В статье представлены результаты анализа внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия (на примере ООО «Трапеза»). Выявлены проблемы, оказывающие влияние на сокращение уровня экономической безопасности предприятия. Представлены мероприятия по их нейтрализации. Практическая значимость полученных результатов связана с тем, что разработанные предложения могут быть использованы на предприятиях розничной торговли продовольственными и промышленными товарами.

The article presents the results of the analysis of internal and external threats to the economic security of the enterprise (on the example of LLC «Трапеза»). Some problems affecting the reduction of the level of economic security of the enterprise have been identified. Measures to neutralize them are also presented. The practical significance of the results obtained is due to the fact that the developed proposals are of practical interest and can be used at the enterprise under consideration.

Ключевые слова: *внутренние угрозы, внешние угрозы, экономическая безопасность, безопасность предприятия, нейтрализация.*

Key words: *internal threats, external threats, economic security, enterprise security, neutralization.*

Актуальность темы исследования связана с тем, что современные требования управления предприятиями требуют оценки уровня экономической безопасности, как механизма мобилизации ресурсов и управления ими, с целью установления таких условий, при которых негативные явления будут иметь наименьшее влияние.

Проблема: в современных экономических условиях (пандемия, кризисные явления в экономике и т.д.) многие предприятия подвержены различным угрозам, оказывающим влияние на сокращение уровня экономической безопасности предприятия.

Сегодня при развитии российского государства таким образом, когда в результате стремительного развития рыночной экономики и высокого уровня конкуренции среди компаний, все должны уделять особое внимание экономической безопасности, что является необходимым условием стабильного экономического роста любого бизнеса. В результате негативного влияния мирового экономического кризиса, отсутствия стабильности, ценовой политики и других негативных факторов усиливаются риски необратимых последствий.

ООО «Трапеза» осуществляет розничную торговлю продовольственными и промышленными товарами с 2005 года. Основным видом деятельности является розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Представим внешние угрозы экономической безопасности в таблице 1.

Таблица 1. PEST-анализ ООО «Трапеза».

Р (политические)	Балл	Е (экономические)	Балл	S (социальные)	Балл	Т (технологические)	Балл
- политическая стабильность/нестабильность	1,8	- налогообложение	3	- трудовая, социальная мобильность	1,8	- уровень развития технологий;	1
- регулирование и ограничения торговли	2,4	- конкуренция на рынке	2	- национальный состав населения	1,4	- темпы технических изменений;	1,3
- трудовое законодательство	1,4	- темп роста экономики	2,1	- изменение предпочтений населения	2,2	- жизненный цикл продукта;	2,5
- миграционное законодательство	1,6	- уровень безработицы	1,8	- влияние рекламы и СМИ	1,2	- новые технические идеи	2

Шкала оценки влияния: 1 – низкая / слабая, 2 – средняя, 3 – сильная / высокая.

По данным таблицы 1, видно, что на текущий момент можно говорить о явной политической нестабильности в России и в мире, увеличивается количество последствий эпидемии коронавируса, что негативно сказывается на темпах роста экономики, росте цен, в том числе и в отрасли, снижению покупательской способности населения. Тем не менее, удачный выбор места, правильной ценовой ниши позволит нивелировать риски, связанные с политическими факторами.

Соблюдение ключевых требований к деятельности ООО «Трапеза» и грамотно выстроенные взаимоотношения с представителями регулирующих органов сократят степень отрицательного влияния на эффективность работы.

Экономические факторы: ситуация политической нестабильности в первую очередь отражается на экономических факторах в форме роста налоговых ставок, повышения цен на импортную продукцию, смены потребительских привычек и предпочтений.

Как следствие, основные угрозы от экономических факторов – повышение цен у поставщиков, снижение уровня жизни, сокращение расходов. Большинство факторов выше среднего показателя, лишь 3 превышают критический показатель.

Социальные факторы: среди социальных факторов представлено много, чью направленность можно трактовать неоднозначно в зависимости от политико-экономической ситуации. С одной стороны, последствия демографического кризиса 90-х: сейчас – дефицит на рынке линейного персонала, через 3-5 лет снижение доли экономически активного населения. При грамотном анализе в процессе работы можно вовремя использовать любую сложившуюся ситуацию в пользу развития продаж.

Факторы внутренней среды организации ООО «Трапеза» могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на положение компании на рынке. Для того чтобы

оценить финансовые риски предприятия, проведем оценку его финансового состояния (табл.2).

Таблица 2. Анализ финансового состояния организации за 2017-2019 годы.

Наименование показателя	Значение				Изменение		
	2017	2018	2019	нормативное	2018/2017	2019/2018	2019/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент автономии	0,254	0,244	0,205	$\geq 0,5$	-0,010	-0,039	-0,049
Коэффициент финансового риска	0,000	0,000	2,077	≤ 1	0,000	2,077	2,077
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,249	0,243	0,631	$\geq 0,1$	-0,005	0,387	0,382
Коэффициент маневренности	0,973	0,996	3,075	$\geq 0,5$	0,023	2,079	2,102
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,009	0,006	0,001	$0,2 \leq \text{Кал} \leq 0,5$	-0,003	-0,005	-0,008
Коэффициент быстрой ликвидности	0,253	0,405	1,599	$0,4 \leq \text{Кбл} \leq 0,8$	0,152	1,194	1,347
Коэффициент текущей ликвидности	0,565	0,655	2,376	$1 \leq \text{Ктл} \leq 2$	0,090	1,721	1,811
Коэффициент оборачиваемости активов	0,983	0,870	0,598	X	-0,113	-0,271	-0,711
Период обращения активов, дней	366,283	413,944	601,682	X	47,661	187,738	-554,021
Период оборачиваемости собственного капитала, дней	92,934	101,020	123,364	X	8,086	22,345	-115,279
Период обращения дебиторской задолженности, дней	66,618	124,995	354,953	X	58,376	229,958	-296,577
Период обращения кредиторской задолженности, дней	178,518	162,581	139,907	X	-15,938	-22,674	-155,844
Рентабельность активов	0,793	0,739	0,009	X	-0,054	-0,730	-0,063
Рентабельность продаж	0,807	0,850	1,908	X	0,043	1,058	-1,865
Рентабельность продукции	1,354	1,264	3,219	X	-0,091	1,956	-3,310
Рентабельность собственного капитала	3,125	3,028	5,568	X	-0,097	2,540	-5,665

Из данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы:

- на основании исследования динамики основных показателей финансовой устойчивости можно сказать о том, что предприятие за период 2017-2019 гг. не было финансово устойчиво;

- на основании исследования динамики показателей ликвидности, мы можем констатировать факт того, что по итогам 2019 года предприятие неспособно полностью погасить свои обязательства;

- на основании исследования динамики показателей рентабельности можно сказать о положительной динамике всех показателей, кроме рентабельности активов.

Таким образом, мы видим существенное ухудшение эффективности деятельности предприятия.

Карта рисков организации отображена на рис. 1.

		Степень влияния на финансовые результаты		
		Сильное влияние на предприятие	Умеренное влияние на предприятие	Малое влияние на предприятие
Степень вероятности возникновения риска	Высокая вероятность	Риск потери платежеспособности	Риск потери финансовой устойчивости	
	Средняя вероятность	Риск банкротства		
	Низкая вероятность		Риск роста дебиторской задолженности	Риск потери рентабельности

Рис.1. Карта рисков организации.

На основании ранее выявленных рисков составим программу управления рисками для ООО «Трапеза» (табл. 3).

Таблица 3. Программа управления угрозами экономической безопасности предприятия ООО «Трапеза».

Проблема	Пути решения
Риск потери платежеспособности	Пересмотр действующих кредитов, рассмотрение возможности рефинансирования в других банках
Риск потери финансовой устойчивости	Разработка политики по управлению кредиторской и дебиторской задолженностями
Риск банкротства	Рост объемов продаж за счет проведения грамотной маркетинговой политики

Таким образом, для управления угрозами экономической безопасности предприятия ООО «Трапеза» были предложены следующие мероприятия: пересмотр действующих кредитов, рассмотрение возможности рефинансирования в других банках; разработка политики по управлению кредиторской и дебиторской задолженностями; рост объемов продаж за счет проведения грамотной маркетинговой политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грунин О.А. Экономическая безопасность. СПб.: Питер, 2020. 160 с.

2. Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А. Экономическая безопасность: уч. для вузов. М.: Дрофа, 2018. 156 с.
3. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность РФ. Общий курс. М.: Юнити–дана, 2020. 896с.
4. Шаваев А.Г. Экономическая безопасность. М.: Правовое посвящение, 2017. 512 с.
5. Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная безопасность: уч. М.: ЗАО «Экономика», 2019. 543 с.

© Сагетдинова Д.З., 2021.